

O'QITISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI ASOSIDA FIZIKADAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

A.M.Madaliyev¹, Y.X.Nabiyev².

¹Qo'qon DPI. Fizika va astronomiya kafedrası katta o'qituvchisi (PhD),²Qo'qon DPI magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168693>

Annotatsiya. Mamlakatimizda barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham sifat darajasi hozirgi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Ta'limning jahon tajribasidan shu narsa ayonki o'quvchining sinfdan va sinfdan tashqari ishlarda ham fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu maqolada maktablarda fizika fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va o'tkazish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. mustaqil ish, fizika, interferensiya, difraksiya, panjara, dispersiya, plastinka, kuzatish, tajriba.

Аннотация: В нашей стране, как и во всех сферах, уровень качества системы образования сегодня является актуальным вопросом. Из мирового опыта образования видно, что важной задачей является повышение интереса учащихся к науке как на уроках, так и вне занятий. В данной статье говорится об организации и проведении внеклассной работы по физике в школах.

Ключевые слова: самостоятельная работа, физика, интерференция, дифракция, решетка, дисперсия, пластинка, наблюдение, эксперимент.

Annotation: In our country, as in all fields, the level of quality in the education system is an urgent issue today. It is clear from the world experience of education that it is an important task to increase the student's interest in science both in the classroom and outside the classroom. This article talks about the organization and conduct of extracurricular activities in physics in schools.

Key words: independent work, physics, interference, diffraction, lattice, dispersion, plate, observation, experiment.

KIRISH.

Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv tarbiyaviy ishining tarkibiy qismi, o'quvchilarning bo'sh vaqtini tashkil etish shakllaridan biri. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarga o'quvchilar bilan o'tkaziladigan va ularga tarbiya hamda bilim berishga qaratilgan turli xil mashg'ulotlar tizimi kiradi. Bunday mashg'ulotlar pedagogik jamoa, sinf rahbari, yoshlar tashkilotlari rahbarligi va bolalarning o'z-o'zini boshqarish tashkilotlari tomonidan darsdan tashqari vaqtda uyushtiriladi. O'quvchilarning sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda o'quvchilar saroylari, yosh texniklar, yosh tabiatshunoslar, yosh sayyohlar klubi va maktabdan tashqari boshqa muassasalar katta yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Yurtimizning taniqli metodistlaridan M.Djoraev sinfdan tashqari ishlarni ko'rinishlaridan biri sifatida fizika yoki astronomiyadan olimpiadalarni tashkil qilish, bu esa o'z navbatida o'quvchilarda fanni yanada chuqurroq o'zlashtirishga turtki bo'lishligini takidlab o'tgan [1]. N.Sadriddinov va boshqalar "Fizika o'qitish uslubi asoslari" nomli o'quv qo'llanmasida quyidagi fikrlarni berishgan: o'quvchilarning mahorat va malakalarni shakllantirishning samaradorligini oshirish yo'llaridan biri turli fizik asboblarni qo'llanishiga bog'liq bo'lgan sinfdan tashqari

mashg'ulotlar o'tkazishdir. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda sinfdan tashqari mashg'ulotlar, ayniqsa, to'garak ishlari katta imkoniyatlarga egadir. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda fizika bilan biologiyani, fizika bilan kimyoni bog'lanishini amalga oshirish ham mumkin [2]. Rossiya davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi S.G.Kovaleva o'zining nomzodlik ishida [3] fizikadan sinf va sinfdan tashqari mashg'ulotlarni bog'lash zarurati muammosini aniqlaydi va o'quvchilarning bilimlarini qo'llash qobiliyatini rivojlantirish uchun ushbu aloqalarni amalga oshirish metodologiyasini taklif qilgan va asoslab bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Sinfdan tashqari o'tkaziladigan (uy) kuzatish ishlari va tajribalar nazariya bilan amaliyotning bog'lanish sohasini kengaytiradi, o'quvchilarni mustaqil izlanish ishiga o'rgatadi, fizika va texnikaga qiziqishlarini orttiradi. Uy tajribalarining sinfdan tashqari bajarilishi va sodda bo'lishi, o'quvchilarning yoshiga mos tushishi lozim.

Masalan: 6-7-sinf o'quvchilarining uylarida quyidagi asboblar bo'lishi yetarli deb hisoblaymiz. Masshtab chizg'ichi, menzurka, voronka, shaynli tarozi (toshlari bilan), dinamometr, termometr, magnit, temir qipiqdari, ulagich simlar, rezina va shisha naychalar. Bu yoshdagi o'quvchilarga masalan, quyidagicha topshiriqlar berish mumkin:

Fanerning qalinligini, simning diametrini, yurakning har bir urishi orasidagi vaqtni, menzurka yordamida idishning hajmini aniqlash va suvning qaynashini kuzatish va h.k.

Biz quyida sinfdan tashqari ishlarda fizika fanining Optika bo'limiga doir interferensiya, difraksiya va dispersiya hodisalarini kuzatishga usullari va vositalarini keltirib o'tamiz.

Chang bosgan ko'zgudagi interferensiyani kuzatish: Agar chang bosgan ko'zgu oldida sham yoki fonarcha yoqilsa, alanga (lampochka) atrofida tovlanma hoshiyani ko'rish mumkin. Bu hoshiya sirtini tartibsiz chang zarralari qoplagan ko'zgudan qaytgan yorug'lik interferensiyasi tufayli paydo bo'ladi. Chang zarralari "difraksion panjara"ni hosil qiladi. Bunday hodisa ba'zan Quyosh yoki oyni o'ragan "toj" – rangli konsentrik aylanalarda hosil bo'lishiga o'xshaydi. Bu yerda chang rolini atmosferadagi suv tomchilari o'ynaydi.

Doimiy chang bosgan ko'zguni hosil qilish uchun toza shisha bo'lagini, masalan, tozalangan fotoplastinkani olib, sirtiga yupqa qilib vazelin surkash va bir tekis qilib likopodiy kukuni (o'simlik sporalari) sepish kerak. Uning ustiga xuddi shunday plastinkani qo'yib, ular orqali sham alangasiga qarasa, sham atrofini bir nechta halqadan iborat rangli hoshiya o'rab olganini ko'rasiz. Har qaysi halqa ichida ko'k rang, tashqarisida qizil rang ko'rinadi.

Tirqishdagi difraksiya: Alyuminiy folga (zarqog'oz) bo'lagini olib, unda britva bilan tirqish ochiladi. Tirqishning uzunligi 3–5 sm bo'lishi kerak. Agar folgani yuzimizga yaqinroq tutib, bir ko'zimiz bilan tirqish orqali sutrang lampochkaga qarasa, qoramtir tik yo'llarni ko'ramiz. O'rtadagi yo'l aniqroq, chetdagilari xiraroq ko'rinadi. Bunga o'xshash tajribani hech qanday moslamasiz ham qilish mumkin. Buning uchun bosh va ko'rsatkich barmoqlarimizni bir-biriga tegay–tegay deb qolganda tirqishda qoramtir yo'l hosil bo'lganini ko'ramiz.

Prizma o'rniga uzoq chaladigan plastinka: Endi bir tirqishli tajribalardan ko'ptirqishlar orqali interferension manzara kuzatiladigan eksperimentlarga o'tamiz. Ko'p tirqishli bunday qurilma difraksion panjara deb ataladi. Difraksion panjarani mustaqil ravishda qanday yasash mumkinligini keyinroq ko'ramiz. Oldin hamisha topish mumkin bo'lgan vositalardan foydalanamiz. Igna yuradigan yo'llarning orasi taxminan $d=0,1\text{mm}$ bo'lgan uzoq chaladigan plastinkani difraksion panjaraga o'xshatsa bo'ladi. Panjara davrining effektiv qiymati d' ni yorug'lik λ qiymatiga yaqinlashtirish uchun shunday qilish kerakki, yorug'lik nuri plastinkaga kichik burchak ostida tushsin. Shunda nur tasvirini ko'z bilan kuzatib, kamalakning barcha ranglariga bo'yalgan yo'llarni ko'rish mumkin.

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

Tajriba va kuzatishni ishlarini bajarishdan avval uning maqsadi va bajarish usullari aniq berilishi kerak. O'quvchilarga kuzatiladigan fizik hodisaga doir savollar oldindan berib qo'yilsa ular bu kuzatish va tajribalardan berilgan savollarga javob topadilar, qolaversa bajargan ishlari haqida qanday hisobot yozishlari tushuntiriladi. O'quvchilarning sinfdan tashqari tajriba va kuzatish ishlarini muntazam ravishda tekshirib borilsa, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlari, tabiatga bo'lgan mehri ortadi va ijodkorlik qobiliyati shakllanadi.

XULOSALAR.

Fizika darslari qanchalik takomillashgan, darsda o'quvchilarning aktivligi qanchalik yuqori bo'lmasin, sinfdan tashqari kuzatish va tajriba ishlari fanni o'qitishda juda ham muhim ahamiyatga egadir.

Sinfdan tashqari o'tkaziladigan kuzatish va tajriba ishlari nazariya bilan amaliyotning bog'lanish sohasini kengaytiradi; o'quvchilarning mustaqil izlanishga o'rgatishni osonlashtiradi; fizika va texnikaga qiziqishlarini orttiradi va dunyoqarashini kengaytiradi; tabiatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.Djoraev, B.sattorova. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi/ Toshkent. – 2015. 224-225 b.
2. N.Sadriddinov, A.Rahimov, A.Mamadaliyev, Z.Jamolova. Fizika o'qitish uslubi asoslari/ Toshkent. "O'zbekiston". – 2006. 112-113 b.
3. С.Г.Ковалева. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук// Санкт-Петербург. – 2004. С.16